

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, Halaman 7-12
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13923276>

Pemodelan Proses Pembuatan Buku Tabungan Melalui Aplikasi Brimo Menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN)

Della Eka Puspita Sari^{1*}, Muhamad Son Muarie^{2*}

¹UIN Raden Fatah Palembang, Palembang

Email: dellaekapuspitasari2903@gmail.com¹, muhamadsonmuari@radenfatah.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara layanan perbankan, termasuk munculnya mobile banking. Di Indonesia, BRIMO (BRI Mobile) menjadi salah satu inovasi yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan secara daring, termasuk pembukaan rekening tabungan. Proses pembukaan rekening melalui BRIMO berbeda dari proses manual, sehingga perlu dilakukan pemodelan untuk memahami alur kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis proses pembuatan rekening tabungan melalui aplikasi BRIMO menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN). Dengan pemodelan BPMN, diharapkan dapat mengidentifikasi aktivitas yang terlibat, alur, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Metode penelitian yang digunakan mencakup observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data terkait proses pembuatan buku tabungan. BPMN akan memetakan seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga aktivasi rekening, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Identifikasi masalah yang dihadapi, seperti ketidakjelasan alur proses, keterlambatan, dan kurangnya integrasi sistem, juga menjadi fokus penelitian ini. Dengan memvisualisasikan proses menggunakan BPMN, diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antar pihak dan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan BRIMO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dalam mendukung transformasi digital BRI dan menciptakan layanan perbankan yang lebih baik dan kompetitif.

Kata Kunci: *mobile banking, BRIMO, proses bisnis, BPMN, pembukaan rekening, efisiensi, transformasi digital.*

Abstract

The development of digital technology has changed the way banking services are provided, including the emergence of mobile banking. In Indonesia, BRIMO (BRI Mobile) is one of the innovations that allows customers to carry out various banking transactions online, including opening a savings account. The process of opening an account through BRIMO is different from the manual process, so modeling is needed to understand the workflow. This study aims to model and analyze the process of creating a savings account through the BRIMO application using Business Process Modeling Notation (BPMN). With BPMN modeling, it is expected to identify the activities involved, the flow, and the responsibilities of each party. The research methods used include observation and interviews to collect data related to the savings book creation process. BPMN will map all stages, from registration to account activation, to improve service efficiency and effectiveness. Identification of problems faced, such as unclear process flow, delays, and lack of system integration, is also the focus of this study. By visualizing the process using BPMN, it is expected to optimize coordination between parties and increase user satisfaction with BRIMO services. This study is expected to provide valuable insights in supporting BRI's digital transformation and creating better and more competitive banking services.

Keywords: *mobile banking, BRIMO, business process, BPMN, account opening, efficiency, digital transformation.*

Article Info

Received date: 25 September 2024

Revised date: 05 Oktober 2024

Accepted date: 13 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah cara manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam layanan perbankan (Airlangga, 2021). Salah satu inovasi yang berkembang dalam industri perbankan adalah mobile banking (Awalludin, Indrawan, & Malfiany, 2022). Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet, tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank. Di Indonesia, salah satu aplikasi mobile banking yang populer adalah BRIMO

(BRI Mobile) yang dikembangkan oleh Bank BRI. BRIMO menyediakan berbagai fitur, termasuk pembukaan rekening tabungan secara daring (online) (Jafar Ali Hamzah & Narezka Hariyanto, 2021).

Proses pembukaan rekening tabungan melalui BRIMO memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembukaan rekening secara manual di kantor cabang (Tomu et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemodelan proses bisnis guna memahami alur pembukaan rekening tabungan melalui aplikasi BRIMO (Wagiu, 2018). Pemodelan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN), yang merupakan standar untuk memodelkan proses bisnis dengan notasi grafis yang mudah dipahami. Dengan penerapan BPMN, proses pembukaan rekening tabungan melalui BRIMO dapat digambarkan secara jelas dan terstruktur. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN berfungsi untuk membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pembukaan rekening tabungan, serta menggambarkan alur dan urutan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses bisnis yang berlangsung, sehingga peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat diidentifikasi. Selain itu, pemodelan ini juga berperan dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam proses, termasuk Bank BRI KCP KM 12 sebagai salah satu lokasi implementasi layanan ini.

METODE

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap proses pembuatan buku Tabungan melalui apk BRImo dengan tujuan mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu wawasan serta informasi yang bermanfaat.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan pihak BRI untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembuatan rekening melalui aplikasi BRIMO.

Business Process Modeling Notation (BPMN)

Pada penelitian ini menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN) merupakan Bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan, merancang dan mengelola proses dengan baik menggunakan notasi (Yunitarini & Hastarita, 2016). Dalam konteks pembuatan buku tabungan melalui aplikasi BRImo, Business Process Modeling Notation (BPMN) ini juga dapat digunakan untuk merancang dan menggambarkan alur kerja atau yang terlibat dalam manajemen layanan BRImo, baik itu pembuatan buku Tabungan, Tarik tunai melalui BRImo. Tidak hanya itu Business Process Modeling Notation (BPMN) merupakan alur kerja yang memodelkan Gambaran proses dari start samapi finis (Yunitarini & Hastarita, 2016). Secara nyata untuk menggambarkan bagian rincian proses kegiatan pembuatan rekening melalui apk BRImo, yang mencakup aliran proses kerja, identifikasi tahapan proses dan elemen – elemen BPMN seperti aktivitas, Keputusan dan lain – lain. Aktivitas, keputusan, alur kerja, serta interaksi antar entitas dalam proses bisnis (Aprillianie & Son Muarie, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Business Process Modelling Notation (BPMN) adalah sebuah metode yang digunakan untuk memodelkan dan mendokumentasikan proses bisnis secara visual. BPMN menyediakan notasi grafis yang jelas dan standar untuk menggambarkan alur kerja, interaksi antar aktor, serta langkah-langkah yang terlibat dalam suatu proses. Dalam konteks pembuatan rekening melalui aplikasi BRImo, BPMN membantu mengidentifikasi dan menggambarkan setiap tahapan, peran, dan keputusan yang diperlukan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami proses secara keseluruhan. Dengan menggunakan BPMN, organisasi dapat menganalisis efisiensi proses, mendeteksi potensi masalah, dan merancang perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas layanan.

Pemodelan proses pembuatan rekening melalui apk BRImo Menggunakan BPMN

Pemodelan proses pembuatan buku tabungan melalui aplikasi BRImo yang ditampilkan menggunakan BPMN (Business Process Modeling Notation) menggambarkan alur kerja yang jelas antara nasabah dan sistem. Model BPMN ini menggunakan dua swimlane atau kolam renang yang memisahkan tugas dan tanggung jawab antara nasabah dan sistem. Swimlane "Nasabah"

menggambarkan semua tindakan yang dilakukan oleh nasabah, sedangkan swimlane "Sistem" mencakup proses otomatis yang dilakukan oleh sistem aplikasi BRImo.

Proses bisnis pembuatan rekening di aplikasi BRImo merupakan salah satu inovasi digital dari Bank BRI yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam membuka rekening baru tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Proses ini menggabungkan berbagai elemen teknologi digital seperti verifikasi online, pengenalan wajah (face recognition), dan pengiriman kode OTP (One-Time Password) untuk memastikan keamanan dan kecepatan dalam pembuatan rekening.

Proses ini dimulai dengan nasabah yang belum memiliki rekening BRI mengunduh dan menginstal aplikasi BRImo dari Play Store atau App Store. Setelah aplikasi terpasang, nasabah dapat memilih opsi "belum punya rekening", yang menandai awal dari proses pembuatan rekening baru. Di sini, nasabah akan diminta untuk memilih kantor cabang terdekat sebagai tempat administrasi rekening, meskipun proses sepenuhnya dilakukan secara online. Langkah berikutnya adalah memasukkan data pribadi nasabah seperti nomor telepon, email, nama ibu kandung, serta mengunggah foto KTP asli melalui aplikasi. Pada tahap ini, BRImo mengintegrasikan verifikasi berbasis pengenalan wajah untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan identitas resmi dari foto KTP. Teknologi pengenalan wajah ini akan membandingkan foto nasabah yang diambil secara langsung melalui kamera ponsel dengan foto di KTP yang diunggah.

Setelah itu, sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor telepon nasabah yang telah didaftarkan melalui SMS atau WhatsApp untuk keperluan otentikasi. Pada saat bersamaan, nasabah juga akan menerima email konfirmasi untuk memverifikasi alamat email yang dimasukkan. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi kontak yang diberikan adalah valid dan aktif.

Setelah verifikasi data selesai, nasabah dapat melanjutkan dengan memilih jenis tabungan yang diinginkan, seperti Simpedes, BritAma, atau BritAma Bisnis. Setiap jenis tabungan memiliki kelebihan dan manfaat yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan finansial dan tujuan nasabah. Setelah memilih jenis tabungan, nasabah harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Proses dilanjutkan dengan pembuatan akun BRImo. Nasabah diminta untuk membuat username dan password sebagai akses login ke aplikasi BRImo, diikuti dengan pembuatan PIN BRImo yang akan digunakan sebagai autentikasi tambahan saat melakukan transaksi keuangan di aplikasi. PIN ini bertindak sebagai lapisan keamanan untuk melindungi akun nasabah dari akses tidak sah.

Tahap terakhir dalam proses pembuatan rekening adalah verifikasi akhir, di mana nasabah akan menerima kode verifikasi tambahan melalui email atau nomor telepon yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah kode verifikasi dimasukkan dengan benar, nasabah akan mendapatkan notifikasi bahwa proses pembuatan rekening berhasil dan akun BRImo siap digunakan. Dengan rekening baru yang sudah aktif, nasabah dapat langsung menjelajahi fitur-fitur di aplikasi BRImo, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga mengecek saldo rekening. Semua layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui satu aplikasi, memberikan nasabah fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka kapan saja dan di mana saja.

Secara keseluruhan, proses bisnis pembuatan rekening di BRImo memberikan solusi yang praktis dan efisien bagi nasabah yang ingin membuka rekening baru tanpa harus pergi ke kantor cabang. Proses ini memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan keamanan dan kemudahan, serta mendukung Bank BRI dalam memperluas jangkauan layanannya ke seluruh lapisan masyarakat di era digital ini.

Dengan BPMN ini juga, proses pembuatan rekening melalui BRImo menjadi lebih mudah dipahami karena setiap langkah divisualisasikan dengan baik, mengurangi potensi kebingungan dalam proses pendaftaran. BPMN juga membantu menggambarkan keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan oleh nasabah dengan proses yang diotomatiskan oleh sistem, memastikan bahwa setiap verifikasi dan validasi dilakukan dengan benar untuk keamanan dan keakuratan data.

Sumber : Data diolah melalui bizagi modeler

Gambar 1 Pembuatan Rekening Melalui Apk BRIMO menggunakan BPMN

Pemodelan proses pembuatan akun BRIMO sudah punya rekening menggunakan BPMN

BPMN (Business Process Modeling Notation) memberikan kemudahan dalam memvisualisasikan proses bisnis seperti pembuatan akun BRIMO dengan menggunakan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Dengan BPMN, alur proses pembuatan akun dapat digambarkan secara jelas

Proses bisnis pembuatan akun BRIMO bagi nasabah yang sudah memiliki rekening adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan nasabah untuk mengaktifkan layanan perbankan digital melalui aplikasi BRIMO dengan mudah. Nasabah yang sudah memiliki rekening tidak perlu lagi mengunjungi kantor cabang BRI, karena mereka bisa mendaftar dan mengaktifkan layanan BRIMO langsung dari smartphone mereka.

Kemudahan yang ditawarkan aplikasi BRIMO ini meliputi pendaftaran yang cepat dan sederhana, di mana nasabah cukup mengisi data pribadi seperti nomor rekening dan nomor telepon, serta melakukan verifikasi melalui email dan nomor HP. Proses ini dilakukan secara online dan hanya membutuhkan beberapa menit, sehingga nasabah bisa langsung menggunakan layanan perbankan digital.

Selain itu, aplikasi BRIMO juga memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan verifikasi video untuk memastikan keamanan dan keabsahan identitas nasabah. Proses ini menjamin keamanan data nasabah tanpa harus melalui prosedur verifikasi yang rumit. Setelah verifikasi selesai, nasabah dapat membuat PIN BRIMO sebagai langkah keamanan tambahan saat mengakses aplikasi dan melakukan transaksi.

Dengan menggunakan BRIMO, nasabah bisa mengakses berbagai layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pengecekan saldo, hingga investasi, semuanya dalam satu aplikasi. Hal ini tentu memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka tanpa perlu pergi ke ATM atau kantor cabang BRI. Aplikasi BRIMO dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kecepatan, terutama bagi nasabah yang sudah memiliki rekening BRI, dengan cara mengintegrasikan semua layanan perbankan dalam satu platform yang mudah digunakan dan diakses kapan saja, di mana saja.

Dengan BPMN, proses pembuatan akun di BRIMO menjadi lebih terstruktur dan mudah

dipahami. Setiap langkah dalam proses pendaftaran, mulai dari pengunduhan aplikasi hingga verifikasi identitas, divisualisasikan secara jelas menggunakan simbol- simbol standar. Ini membantu mengurangi potensi kebingungan bagi nasabah, karena mereka dapat mengikuti alur proses secara logis. BPMN juga menggambarkan hubungan antara aktivitas yang dilakukan oleh nasabah, seperti pengisian data dan pengunggahan dokumen, dengan proses otomatis yang dilakukan oleh sistem, seperti verifikasi data dan pemrosesan identitas. Dengan cara ini, BPMN memastikan bahwa setiap tahapan verifikasi dan validasi dilakukan dengan tepat, menjaga keamanan dan keakuratan data yang diberikan nasabah. Selain itu, visualisasi ini memungkinkan pihak pengelola untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengoptimalan, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Sumber : Data diolah melalui bizagi modeler
Gambar 2 Pembuatan Akun BRImo Sudah Punya Rekening

SIMPULAN

Melalui pemodelan bisnis dengan BPMN, proses pembukaan rekening baru melalui aplikasi BRImo dapat dianalisis dan ditingkatkan secara sistematis. BPMN tidak hanya membantu dalam visualisasi alur kerja, tetapi juga mendukung komunikasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi BPMN dalam konteks pembuatan rekening melalui BRImo tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan kepuasan nasabah, menjadikan pengalaman perbankan yang lebih baik di era digital.

SARAN

Pemodelan ini kiranya dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk membuat dan memvisualisasikan alur pembuatan tabungan buku melalui aplikasi BRImo. Dengan BPMN, setiap tahapan proses, baik yang telah terdokumentasi maupun yang belum, dapat dijelaskan secara lebih rinci. Pemodelan ini juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang memerlukan perbaikan, sehingga proses menjadi lebih efisien dan mudah dipahami.

REFERENSI

Airlangga, P. (2021). Penerapan Bpmn Pada Pemodelan Proses Bisnis Sistem Informasi Elektronik Jabatan Fungsional. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 20(2). <https://doi.org/10.32409/jikstik.20.2.2723>
 Awalludin, D., Indrawan, Y., & Malfiany, R. (2022). Pemodelan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Pengantar Rujukan Pada Rumah Sakit Menggunakan Bpmn. *Jurnal Manajemen Informatika (Jamika)*, 12(2), 74–88. <https://doi.org/10.34010/jamika.v12i2.7209>

- Jafar Ali Hamzah, M., & Narezka Hariyanto, R. (2021). Pemodelan Proses Bisnis Pendaftaran Rawat Inap Pada Rumah Sakit Dewi Sri Karawang Menggunakan Business Process Modeling Notation (Bpmn). www.bpmn.org.
- Tomu, I. I., Djeden, F., Setiawan, E., & Sukmawati, I. (2024). Analisis Proses Bisnis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Menggunakan Business Process Modelling Notation (Bpmn). *Journal Of System And Information Technology*, 4(1).
- Wagiu, E. B. (2018). Pemodelan Proses Bisnis Dengan Bpmn (Studi Kasus: Departemen Procurement Universitas Advent Indonesia). www.bpmn.org
- Yunitarini, R., & Hastarita, F. (2016). Pemodelan Proses Bisnis Akademik Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Dengan Business Process Modelling Notation (Bpmn). *Jurnal Simantec*, 5(2).
- Aprillianie, B., & Son Muarie, M. (2023). Pemodelan Proses Layanan Donasi Pada Dompok Dhuafa Menggunakan Business Process Modelling Notation (Bpmn). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 1(1), 1–9. <https://prosiding.seminars.id/prosainteks>